

MAKTABGACHA TA'LIM BO'G'INIDA BOLALARGA TILLARNI O'RGATISHNING MAVJUD HOLATI

Zilola Alisherovna Mirkasimova

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11273065>

Annotasiya. Respublikamizda “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2012 yil 10 dekabr kunidagi PQ-1875-sonli Prezident qarori asosida xorijiy tillarni boshlang‘ich sinflardan boshlab o‘qitishni yo‘lga qo‘yilishi, maktabgacha ta‘lim muassasalarining maktabgacha ta‘lim tashkilotlariga aylantirilishi va tarbiyachilarga tarbiyachi-pedagog maqomi berilishi maktabgacha ta‘lim sohasida jiddiy islohotlarning o‘tkazilishiga olib keldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21dekabrdagi “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 269-sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni ga asosan Maktabgacha ta‘lim vazirligining, 2023 yil 1 yanvardan e‘tiboran O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi (sobiq xalq ta‘limi vazirligi) vazirligi huzurida Maktabgacha ta‘lim agentligi tarzida ish faoliyatini davom ettirishi maktabgacha ta‘limni umum ta‘lim tizimi bilan uzviy bog‘liqligini ta‘minladi. Yuqoridagi me‘yoriy hujjatlar ijrosi o‘laroq respublikamizda amalga oshirilgan tub islohotlar natijasida davlat maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida xorijiy tillar katta va maktabga tayyorlov (5-7yosh) guruhlarida “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturining yillik mavzuli rejasi asosida o‘rgatila boshlandi. “Ilk qadam” o‘quv dasturi asosida bir qator o‘quv, uslubiy ta‘minotlar yaratildi. Ushbu sa‘y-harakatlar natijasida respublikamizda eng ilg‘or xorijiy tajribalar asosida maktabgacha ta‘lim tizimining zamonaviy tizimi yaratildi va umumiy o‘rta ta‘lim tizimining boshlang‘ich sinflaridagi ta‘lim mazmuni bilan uzviylashtirildi.

Xususan, Mamlakatimizda uzluksiz ta‘lim tizimi bosqichlarining qayta ko‘rib chiqilishi natijasida til, matematika, san‘at yo‘nalishlarida erta ta‘limni yo‘lga qo‘yish dasturi ommalashtirilganligi bu sohalarda tub burilishlar yuz berishiga, o‘quv dasturlarining yangilanishiga olib keldi.

2010 yilga qadar amalda bo‘lgan “Uchinchi ming yillikning bolasi” tayanch dasturi maktab yoshiga yetgan bolalar nutqining rivojlanganligi va so‘z boyligiga oid nutq va tafakkurining rivojlanganlik darajasiga qo‘yiladigan minimal talablar quyidagilardan iborat edi:

- tovush, so‘zlarni aniq va to‘g‘ri talaffuz etish;
- 3000 dan ortiq so‘zni tushunish va bilish;
- rasmga qarab gap tuza olish;
- ertak va hikoyani tinglash, mazmunini tushunish;
- eshitgan kichik ertak va hikoyani qayta so‘zlab berish;
- ifodali nutqqa ega bo‘lish;
- tevarak-atrof, tabiat manzarasi haqida qisqacha so‘zlab berish;
- turli mavzudagi, kichik hajmdagi 6 ta she‘rni yoddan aytish;
- ota-ona, tarbiyachi tavsiyasi bilan hayotiy mavzular bo‘yicha qisqacha hikoya tuzish;
- kattalar va o‘rtoqlari bilan suhbatda faol ishtirok etish;
- kattalar va o‘rtoqlari bilan gaplashish madaniyatiga ega bo‘lish.

“Uchinchi ming yillikni bolasi” dasturidan so‘ng 2008 yilda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablarini amaliyotga joriy etish zarurati “Bolajon” tayanch dasturining ishlab chiqilishiga sabab bo‘ldi. Ushbu dastur bolalarning rivojlanish xususiyatlari, jismoniy rivojlanish, ijtimoiy - hissiy rivojlanish, nutq, o‘qish va savodga tayyorgarlik qismlaridan tuzilgan bo‘lib, bolaning atrof - olam to‘g‘risidagi bilimga ega bo‘lishi va uni anglashiga qaratildi. Dasturga asosan mashg‘ulotlar jadvali haftalik, oylik, 1-yarim, 2-yarim yillik qilib rejalashtirilgan bo‘lib, ularning mavzuli-taqvim rejasi yoshga ko‘ra quyidagi guruhlariga ajratib berilgan:

- ilk yosh guruh (2-3 yosh);
- kichik guruh (3-4 yosh);
- o‘rta guruh (4-5 yosh);
- katta guruh (5-6 yosh);
- maktabgacha tayyorlov guruhi (6-7 yosh);

“Bolajon” tayanch dasturida maktabgacha yoshdagi bolalarga quyidagi 4 yo‘nalishda ta‘lim-tarbiya berish maqsadi ko‘zda tutilgan edi:

- jismoniy rivojlanish;
- ijtimoiy-hissiy rivojlanish;
- nutq, o‘qish, savodga tayyorgarlik;
- bilish jarayoni, atrof-olam to‘g‘risidagi bilimlarga ega bo‘lish va uni anglash.

Jismoniy rivojlanish yo‘nalishida asosiy harakatlarga doir mashqlar, umumrivojlantiruvchi sog‘lomlashtirish, gigiena va o‘z-o‘ziga xizmat kabi harakatlar ustida ishlash ko‘zda tutilgan. Ijtimoiy-hissiy rivojlanish ilk bor mustaqil yo‘nalish sifatida dasturga kiritilgan bo‘lib, uning maqsadi bolada milliy o‘zlikni anglash, o‘zi va o‘zgalar shaxsini hurmat qilish, his-tuyg‘ularini ifodalash, kattalar va tengdoshlari bilan muloqotda milliy qadriyatlarimizga xos muomala odoibiga tayanishni tarbiyalashdir. Bu bolaning ijtimoiy hayotga moslashuvi bilan bog‘liq bo‘lib, bo‘lg‘usi barkamol shaxs ega bo‘lishi zarur bo‘lgan fazilatlarni tarbiyalashga poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Bunda ijtimoiy rivojlanish kattalar va tengdoshlari bilan muloqot yurita olishni, hissiy rivojlanish esa: “Men” konsepsiyasi va his-tuyg‘ularni ifodalashni o‘z ichiga oladi.

Badiiy adabiyot bilan tanishtirish orqali bolani o‘qish va savodga tayyorlash ko‘zda tutilgan bo‘lib, bolalarni nutq tovushlari va harflar bilan tanishtirish, bo‘g‘inlab o‘qishga va o‘z ismini bosma harflarda yoza olishga o‘rgatish rejalashtirilgan. Dasturda o‘zbek halq og‘zaki ijodi, xalq o‘yinlari, musiqasi, raqslari, amaliy san‘at asarlari va tabiat bilan tanishtirishga, shuningdek, boshqa xalqlarga hurmat hissini tarbiyalash, chidamlilik, sabr-toqatlilikni tarkib toptirish nazarda tutilgan hamda bolalarni mehr-shafqat, intizomlilik, go‘zallikka xayrixohlikka o‘rgatishga alohida e‘tibor qaratilgan.

Ushbu dastur maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, unda 2-3 yoshdan 6-7 yoshgacha bo‘lgan bolalarni jismoniy, ijtimoiy-hissiy, nutq, o‘qish va savodga tayyorlash, aqliy rivojlantirish bo‘yicha o‘quv yili oxiriga kelib egallashlari lozim bo‘lgan bilim, malaka va ko‘nikmalarning zaruriy hajmi ham belgilangan.

Shuni ta‘kidlash kerakki, “Bolajon” tayanch o‘quv dasturida bolajonlar bajarishi kerak bo‘lgan vazifalar birma-bir belgilab qo‘yilgan bo‘lib, bunday yondashuv bolajonlarning erkinligini biroz chekladi. Shu sabab 2018 yilga kelib, dasturni takomillashtirish zarurati tug‘ildi va “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi ishlab chiqildi. “Ilq qadam” davlat o‘quv dasturida ta‘lim-tarbiya jarayonlarini yanada takomillashtirish ko‘zda tutildi. Shu o‘rinda qayd etish kerakki, “Bolajon” dasturi ancha mukammal bo‘lishiga qaramay, 10 yil ichida yuzaga kelgan o‘zgarishlar, ijtimoiy hayotda yuz bergan yangilanishlarga javob berolmay qoldi. Jumladan ota-onalar tashabbuslari

bilan bog'chalarda bolalarga qo'shimcha til o'rgatish, aqliy matematika mashg'ulotlarini tashkil etish orqali bolalarning intellektual rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratilishiga harakat qila boshladilar. Avvaliga ayrim xususiy bog'chalarda tashkil etilgan bunday qo'shimcha mashg'ulotlar asta-sekin davlat tasarrufidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham ota-onalar tashabbuslari bilan yo'lga qo'yila boshlandi. Bularning barchasi "Ilk qadam" dasturi ishlab chiqilishiga asosiy turtki bo'ldi, deyish mumkin. Ota-onalarning taklif - istaklari inobatga olinib, ushbu dasturga birinchi marta ikkinchi tilga o'rgatish ta'limiy faoliyat turi kiritildi.

REFERENCES

1. «Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 10.12.2012 йилдаги ПҚ-1875//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.05.2022 й., 07/22/241/0408-сон
2. “Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 21.12.2022 йилдаги ПФ-269//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 22.01.2024 й., 06/24/18/0054-сон
3. Учинчи минг йилликнинг боласи. Таянч дастури. Т.-2000. 28-б.
4. Содиқова Ш. Мактабгача педагогика: дарслик/ Ш.Содиқова: Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Тошкент: “Тафаккур бўстони”,-2013 15-16-17 бетлар Б-287
5. Kalmuratov T.N. Evaluation of the Effectiveness of Management of the Activities of Non–State Pre–School Educational Organizations on the Basis of Public–Private Partnership. <http://ijmmu.com> editor@ijmmu.com ISSN 2364-5369 Volume 9, Issue 9 September, 2022
6. Valiyeva F.R. Ensuring continuity in the training of future professionals in the education system.// European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences/ Volume 7 Number 6, 2019. ISSN 2056-5852